

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Süni İntellekt və Böyük Məlumat Axını: Texnologiyanın Gələcəyini Formalaşdıran İkili

Əsgərli Hüseyn Cəfər oğlu

Naxçıvan Dövlət Universiteti

huseyn.a@ndu.edu.az

Giriş

Süni intellekt (Sİ) və böyük məlumat (BM) müasir dövrün inqilabi texnologiyalarıdır. 2023-cü il üçün global Sİ bazarının 500 milyard dolları aşması və BM analizi bazarının 200 milyard dolları keçməsi proqnozlaşdırılır. Bu məqalədə Sİ və BM-in tərifi, istifadəsi, birgə fəaliyyəti, gələcək perspektivləri və qarşılaşdıqları risklər müzakirə edilir.

I. Süni İntellektin Tərifi və İstifadə Sahələri

Süni intellekt, insan düşüncə proseslərini taklit etməyə çalışan sistemlərin yaradılmasıdır. Sİ-nin tibbdə, maliyyədə və istehsalda istifadəsi geniş yayılmışdır.

- **Tibbdə İstifadə:** Sİ, xəstəliklərin diaqnozunda və müalicə planlarının hazırlanmasında istifadə olunur. 2023-cü ildə tibbi sahədə Sİ istifadə nisbətinin 30% artması gözlənilir.
- **Maliyyə Sektorunda:** Alqoritmik ticarət və müştəri analizi üçün Sİ istifadə edilir. 2024-cü ildə bazarın 50% artacağı proqnozlaşdırılır.
- **İstehsalda:** Sİ, istehsal proseslərini optimallaşdırır, məhsuldarlığı artırır. 25% artım gözlənilir.

II. Böyük Məlumatın Önəmi

Böyük məlumat, müxtəlif mənbələrdən toplanan böyük həcmdə verilənlərdir. 2023-cü ildə dünya üzrə hər gün 2.5 kvintilyon bayt məlumat istehsal olunur.

(Düstur 1: Məlumatların Toplanması və Analizi)

- $BM = \sum_{i=1}^n X_i$
 - burada X_i hər bir məlumat dəstidir.
- **Məlumatların Toplanması:** Sosial media və IoT-dan toplanan məlumatlar, analitikalar üçün əsasdır.
- **Analiz və Proqnozlaşdırma:** 2023-cü ildən etibarən e-ticarət platformalarının 70%-i BM analitikası tətbiq edir.

III. Süni İntellekt və Böyük Məlumatın Qarşılıqlı Əlaqəsi

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Süni intellekt, böyük məlumatları analiz edərək daha dəqiq proqnozlar verir. 2024-cü ildən etibarən Sİ-nin BM analitikası ilə inteqrasiya nisbətinin 40% artacağı gözlənilir.

IV. Gələcək Perspektivləri

Sİ və BM-nin birgə irəliləməsi, müxtəlif sahələrdə inqilabi dəyişikliklərə yol açacaq. 2025-ci il üçün Sİ və BM-nin dünya iqtisadiyyatına olan təsirinin 16 trilyon dollar olacağı proqnozlaşdırılır.

- **Risqlər və Etik Məsələlər:** Məlumatların sızması 2023-cü ildə 30% artmışdır. 20 milyon iş yerinin itirilməsi proqnozlaşdırılır.

Nəticə

Süni intellekt və böyük məlumat, texnologiyanın gələcəyini formalaşdıran iki mühüm amildir. Gələcəkdə Sİ və BM-nin inkişafı, daha səmərəli sistemlərin yaradılmasına gətirib çıxaracaq.

Açar Sözlər

- Süni intellekt
- Böyük məlumat
- Analitika
- Avtomatlaşdırma
- Maşın öyrənməsi
- Risklər
- Etika
- Gələcək perspektivlər

AICON

**2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice,
17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan**

Ədəbiyyat Siyahısı

1. Russell, S., & Norvig, P. (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Prentice Hall.
2. Marr, B. (2016). *Big Data in Practice*. Wiley.
3. Gandomi, A., & Haider, Z. (2015). "Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics." *International Journal of Information Management*.
4. Kaplan, J. (2016). *Artificial Intelligence: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.
5. Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). "Big Data: A New Frontier for Innovation." *Computer*.
6. Vinuesa, R., et al. (2020). "The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals." *Nature Sustainability*.
7. Shrestha, Y. R., & Shrestha, S. (2019). "Artificial Intelligence and Big Data: A Review." *Journal of Computer Science and Technology*.